

INFORMASION-ANALITIK KOMPETENTLIKNING TALABA SHAXSINI RIVOJLANISHDAGI O'RNI

Baydjanov Bekzod Xaitboyevich

Farg'ona davlat universiteti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1580-8569>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15265017>

***Annotatsiya.** Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar shaxsiy va kasbiy rivojlanishining muhim omillaridan biri informasion-analitik kompetentlik hisoblanadi. Ushbu maqolada informasion-analitik kompetentlik tushunchasining nazariy asoslari, uning talabalarning shaxsiy rivojlanishiga ta'siri va rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim muhitining imkoniyatlari va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlar empirik va tajriba-sinov usullari yordamida o'rganilgan.*

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, informasion-analitik kompetentlik talabalarning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini oshirish, raqamli axborot muhitida samarali harakat qilish va akademik hamda kasbiy muvaffaqiyatga erishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tajriba-sinov ishlari natijasida interaktiv va innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash an'anaviy yondashuvlarga qaraganda sezilarli darajada samaraliroq ekanligi isbotlandi.

***Kalit so'zlar:** informasion-analitik kompetentlik, tanqidiy fikrlash, raqamli ta'lim, innovatsion pedagogika, sun'iy intellekt, shaxsiy rivojlanish.*

Zamonaviy jamiyatning raqamli transformatsiyasi natijasida ta'lim tizimining barcha bosqichlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish talabi ortib bormoqda. Ta'lim jarayonida talabalar nafaqat an'anaviy bilimlarni o'zlashtirishlari, balki mustaqil axborot izlash, tahlil qilish va undan foydalana olish ko'nikmalariga ham ega bo'lishlari lozim. Shu sababli, informasion-analitik kompetentlik zamonaviy ta'limning asosiy tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilib, talabalar shaxsiy va kasbiy rivojlanishida muhim omil sifatida qaralmoqda [5].

Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida informasion-analitik kompetentlik shaxsning axborot oqimini to'g'ri boshqarish, ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan to'g'ri xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlashni shakllantiradi [7]. Bu kompetentlikni rivojlantirish zamonaviy talabaning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy hayotida muvaffaqiyatga erishishida asosiy omillardan biri sifatida qaralmoqda [10]. Shu nuqtai nazardan, ilmiy tadqiqotlar informasion-analitik kompetentlik talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va qaror qabul qilish qobiliyatini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlamogda [1].

Ta'lim jarayonida informasion-analitik kompetentlikni shakllantirishning ahamiyati XXI asr ta'limi tamoyillariga asoslangan holda talabaning individual rivojlanishini ta'minlash bilan bog'liq [9]. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalar shaxsiy rivojlanishining samaradorligi ularning axborotni qayta ishlash, tahlil qilish, saralash va to'g'ri interpretatsiya qilish qobiliyatiga bog'liq [8]. Shu bilan birga, raqamli muhitning tezkor rivojlanishi noto'g'ri yoki yolg'on axborotga qarshi immunitet shakllantirishni ham talab etmoqda [11].

Mazkur maqola informasion-analitik kompetentlikning talaba shaxsini rivojlantirishdagi o‘rnini ilmiy-nazariy jihatdan asoslashga, shuningdek, zamonaviy ta‘lim tizimida ushbu kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan.

Ta‘lim jarayonida informasion-analitik kompetentlikning o‘rnini aniqlashda, eng avvalo, **B.Bloom tomonidan ishlab chiqilgan bilimlar taksonomiyasi muhim ahamiyatga ega** [2]. Bu taksonomiyaga ko‘ra, talabalarning tafakkur darajasi bilimdan tahlil, sintetik fikrlash va baholash bosqichlarigacha rivojlanadi. L.Anderson va D.Krathwohl ushbu modelni takomillashtirib, informasion-analitik kompetentlikning rivojlanishi talabalar tafakkurining yuqori darajali kognitiv jarayonlari bilan bog‘liqligini ta‘kidlaydi [1].

J.Bruner o‘zining konstruktivistik o‘qitish nazariyasi orqali informasion-analitik kompetentlikni shakllantirishda faollik, eksperimental tajriba va yangi bilimlarni mustaqil ravishda o‘zlashtirish muhimligini qayd etadi [3]. D.Kolb tomonidan ishlab chiqilgan tajriba asosidagi o‘qitish modeli esa informasion-analitik kompetentlik talabalarni real muammolarni hal qilishga undashi kerakligini ta‘kidlaydi [6].

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar tez rivojlanayotganligi sababli, informasion-analitik kompetentlikni shakllantirish axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga integratsiyalashgan holda amalga oshirilishi zarur. G.Siemens tomonidan ilgari surilgan konnektivizm nazariyasi ushbu jarayonning asosi sifatida qaraladi [10]. Mazkur nazariyaga ko‘ra, bilimlar individual tahlil qilishdan ko‘ra, keng tarmoqli axborot tizimlari orqali shakllanadi va doimiy yangilanadi. Bu esa talabalarning informasion-analitik kompetentligini mustahkamlashda raqamli vositalarning ahamiyatini tasdiqlaydi.

OECD tomonidan chop etilgan “The Future of Education and Skills 2030” hisobotida esa raqamli savodxonlik va informasion-analitik kompetentlik o‘quv jarayonining ajralmas qismi ekanligi ta‘kidlangan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, zamonaviy ta‘limda bu kompetentlik tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va axborotni samarali boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi [9].

R.Mayer tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda multimedia ta‘lim metodlari orqali talabalar o‘rtasida informasion-analitik kompetentlikni shakllantirish imkoniyatlari o‘rganilgan. Uning fikricha, vizual va interaktiv resurslar yordamida axborotni tahlil qilish va qabul qilish samaradorligi oshadi [8].

P.Drucker informasion-analitik kompetentlikning inson kapitaliga ta‘sirini tadqiq qilgan va uni “bilim jamiyati” asosiy resursi sifatida baholagan. Uning ta‘kidlashicha, zamonaviy ta‘limda talaba faqat bilim egallash bilan cheklanib qolmay, balki axborotni qayta ishlash va innovatsion fikrlash ko‘nikmalarini ham rivojlantirishi zarur [5].

C.Kuhlthau o‘zining “Guided Inquiry” tadqiqotida axborot oqimini to‘g‘ri tahlil qilish talabani mustaqil izlanish olib borishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini aniqlagan [7]. Shuningdek, B.Kovach va T.Rosenstiel tomonidan olib borilgan tadqiqotlar noto‘g‘ri va yolg‘on axborotni filtrlash ko‘nikmalari talabalarning ijtimoiy faolligi va tanqidiy tafakkurini kuchaytirishini ko‘rsatgan [11].

M.Castells tomonidan ishlab chiqilgan “Tarmoqli jamiyat” konsepsiyasiga ko‘ra, talabalarning shaxsiy rivojlanishi global axborot oqimi bilan uzviy bog‘liq. Uning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, informasion-analitik kompetentlik talabalarni xalqaro axborot maydonida erkin harakatlanish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi [4].

Tadqiqot jarayonida kombinatsiyalangan metodologik yondashuv qo‘llanildi. Bu yondashuv doirasida nazariy, empirik va tajriba-sinov ishlariga doir metodlar integratsiyalashgan holda qo‘llanilib, ularning uyg‘unligi orqali chuqur tahlil amalga oshirildi.

Informasion-analitik kompetentlikning ilmiy asoslarini o'rganish va ularni talabalar shaxsiy rivojlanishi bilan bog'lash uchun mavjud adabiyotlar va ilg'or tadqiqotlar tahlil qilindi. Tajriba asosida o'qitish, konnektivizm va tanqidiy fikrlash nazariyalari asosida informasion-analitik kompetentlikning shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar o'rganildi. Raqamli ta'lim muhitida talabalar tomonidan axborotni qayta ishlash jarayonlarini o'rganish uchun ilg'or xalqaro tajribalar tahlil qilindi.

Talabalar orasida informasion-analitik kompetentlik darajasini baholash va uning ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlash maqsadida maxsus anketalar ishlab chiqildi va respondentlar o'rtasida so'rov o'tkazildi. Pedagoglari va soha mutaxassislari bilan suhbatlar o'tkazilib, axborotlarni tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar o'rganildi. Talabalarning axborotni qayta ishlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatlari maxsus diagnostik testlar asosida baholandi.

Tadqiqot doirasida talabalar guruhiga innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali informasion-analitik kompetentlikni shakllantirish metodikasi joriy etildi va tajriba-sinov ishlari ikki bosqichda amalga oshirildi: boshlang'ich bosqich – talabalar informasion-analitik kompetentligini baholash uchun dastlabki ma'lumotlar olindi; intervensiya bosqichi – maxsus pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish amalga oshirilib, talabalar kompetentligining rivojlanish dinamikasi tahlil qilindi.

Tajriba-sinov ishlariga doir natijalar SPSS dasturiy ta'minoti yordamida tahlil qilindi. So'rovnoma va test natijalari bo'yicha korelyatsion tahlil, dispersion tahlil va o'rtacha natijalarning dinamikasi hisoblandi. Talabalar tomonidan axborotni qayta ishlash va tahlil qilish qobiliyatining o'zgarishi grafik shaklda taqdim etildi.

Ushbu tadqiqot quyidagi ilmiy yondashuvlar asosida olib borildi: konstruktivistik yondashuv (informasion-analitik kompetentlikni rivojlantirishda o'quv jarayonining interaktivligini ta'minlash va mustaqil bilim olish jarayonini qo'llab-quvvatlash); kognitiv yondashuv (talabalar tafakkurining yuqori darajadagi tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish); innovatsion-pedagogik yondashuv (raqamli texnologiyalar orqali informasion-analitik kompetentlikni rivojlantirish); empirik tadqiqot yondashuvi (talabalar o'rtasida axborot oqimini boshqarish va tahlil qilishga bo'lgan ehtiyojni aniqlash).

Ushbu tadqiqot doirasida informasion-analitik kompetentlikning talabalar shaxsiy rivojlanishidagi o'rnini empirik va tajriba-sinov ishlariga doir metodlar asosida o'rganildi. Tadqiqot natijalari quyidagi yo'nalishlarda tahlil qilindi: (1) talabalar orasida informasion-analitik kompetentlik darajasi, (2) raqamli ta'lim muhitining informasion-analitik kompetentlikka ta'siri, (3) innovatsion pedagogik yondashuvlarning samaradorligi va (4) talabalarning shaxsiy rivojlanishiga ushbu kompetentlikning ta'siri.

Tadqiqot davomida talabalar o'rtasida informasion-analitik kompetentlik darajasini baholash uchun test sinovlari, so'rovnomalar va intervyular o'tkazildi.

Talabalar orasida tanqidiy fikrlash va axborotni tahlil qilish ko'nikmalari o'rtacha darajada rivojlanganligi aniqlandi. Biroq, ularning ko'pchilik qismi olingan ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirish va baholashda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.

Axborotni qayta ishlash tezligi va samaradorligi bo'yicha respondentlarning 41 foiz yuqori darajada, 39 foiz o'rta darajada va 20 foiz past darajada ekanligi aniqlandi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, 72 foiz talaba informasion-analitik kompetentlikni rivojlantirish muhimligini tan oldi, ammo amaliy mashg'ulotlar va maxsus texnologiyalar o'qitish masalasi sababli, bu ko'nikmalarni rivojlantirishda muammolar mavjudligi qayd etildi.

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, talabalar orasida informasion-analitik kompetentlikning rivojlanish darajasi yetarli darajada shakllanmagan bo'lib, bu ta'lim tizimida qo'shimcha o'quv metodikalar va amaliyotga asoslangan yondashuvlarni joriy etish zarurligini bildiradi.

Tadqiqotning ikkinchi yo'nalishida zamonaviy ta'lim muhitida raqamli texnologiyalarning informasion-analitik kompetentlikni rivojlantirishdagi o'rni o'rganildi.

Interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitilgan talabalar informasion-analitik kompetentligini rivojlantirishda sezilarli o'sish namoyish etdi.

Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish orqali axborotni tezkor qayta ishlash darajasi oshgani kuzatildi.

Tahlil qilingan ma'lumotlarga ko'ra, elektron ta'lim resurslari va ochiq ma'lumotlar bazalaridan foydalangan talabalar informasion-analitik kompetentligini rivojlantirishda an'anaviy usullarga qaraganda 28 foiz yuqori natijalarga erishgan. Ushbu natijalar raqamli ta'lim vositalarining informasion-analitik kompetentlikni shakllantirishda yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Shu sababli, zamonaviy universitetlarda ushbu texnologiyalarni kengroq joriy etish maqsadga muvofiqdir. Eksperimental tadqiqot doirasida talabalar ikki guruhga ajratilib, biri an'anaviy ta'lim metodlari bilan, ikkinchisi esa innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali o'qitildi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitilgan guruhda talabalar axborotni tanqidiy tahlil qilish va qayta ishlash qobiliyatlari 37% ga yaxshilangani kuzatildi.

Rolli o'yinlari, loyiha asosida ta'lim va muammoli vaziyatlar metodidan foydalangan holda o'qitilgan talabalar axborotni aniq va tez tahlil qilish ko'nikmasini 45 foizga oshirdi. An'anaviy o'qitish usullari qo'llanilgan guruhda esa axborot tahlili bo'yicha sezilarli rivojlanish kuzatilmadi. Bu natijalar innovatsion pedagogik yondashuvlar informasion-analitik kompetentlikni rivojlantirish uchun juda samarali ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, informasion-analitik kompetentlikning shakllanishi nafaqat akademik muvaffaqiyatga, balki talabalar shaxsiy rivojlanishiga ham bevosita ta'sir qiladi. Talabalarning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati oshganligi qayd etildi, jumladan, tanqidiy fikrlash orqali axborot oqimini boshqarish va tahlil qilish ko'nikmalari rivojlandi. Talabalarning kasbiy tayyorgarlik darajasi o'sishiga erishildi, analitik fikrlash va axborotni boshqarish kompetentligiga ega bo'lgan talabalar amaliyot jarayonida samaradorlikni oshirdi. Ularning ijtimoiy faolligi kuchaydi, ya'ni informasion-analitik kompetentlikni rivojlantirish natijasida talabalar jamiyatdagi axborot oqimini tanqidiy baholash va ishonchli manbalar bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'ldi.

Ushbu natijalar informasion-analitik kompetentlik talabalarning intellektual va kasbiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi.

Ushbu tadqiqot natijalari talabalar shaxsiy rivojlanishida informasion-analitik kompetentlik muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida olingan natijalar xalqaro ilmiy tadqiqotlar bilan taqqoslanib, ushbu kompetentlikning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar chuqur tahlil qilindi. Muhokama bo'limida tadqiqot natijalari ilgari o'tkazilgan ilmiy izlanishlar bilan solishtirilib, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlanadi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, informasion-analitik kompetentlik talabalar shaxsiy va kasbiy rivojlanishining ajralmas qismi hisoblanadi. Tadqiqot davomida bu kompetentlikni rivojlantirishning samarali yondashuvlari o'rganilib, innovatsion va raqamli texnologiyalarning bu jarayondagi o'rni aniqlandi. Eksperimental tahlillar shuni tasdiqladiki, zamonaviy ta'lim usullari axborotni tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Longman, 2001. P. 352.
2. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Longmans, Green, 1956. P. 207.
3. Bruner J.S. Toward a Theory of Instruction. Harvard University Press, 1966. P. 192.
4. Castells M. The Rise of the Network Society (2nd ed.). Blackwell Publishing, 2009. P. 656.
5. Drucker P.F. Management Challenges for the 21st Century. HarperBusiness, 1999. P. 208.
6. Kolb D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-Hall, 1984. P. 256.
7. Kuhlthau C.C. Guided Inquiry: Learning in the 21st Century. Libraries Unlimited, 2019. P. 240.
8. Mayer R.E. Multimedia Learning (3rd ed.). Cambridge University Press, 2020. P. 446.
9. OECD The Future of Education and Skills 2030. Paris: OECD Publishing, 2018. P.23.
10. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2005. P. 3-10.
11. Kovach B., Rosenstiel T. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. Revised and updated third edition. New York: Three Rivers Press, 2014. P. 332.